

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ACIDENTES ESCORPIÔNICOS ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE DE 2015 A 2020

MARIA CAROLINA DA MOTA SERRANO¹
EDMUR AZEVEDO PUGLIESI²
ANA PAULA MARQUES RAMOS³
JULIA CELIA MERCEDES STRAUCH⁴
ELAINE APARECIDA MALDONADO BERTACCO⁵

¹ Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – mc.serrano@unesp.br

² Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – edmur.pugliesi@unesp.br

³ Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – marques.ramos@unesp.br

⁴ Universidade Federal Fluminense – julia.strauch.pesquisa@gmail.com

⁵ Universidade do Oeste Paulista – elainebertacco@unoeste.edu.br

Os acidentes relacionados a animais peçonhentos, com destaque para os casos envolvendo escorpiões, têm mostrado um impacto significativo na saúde pública, devido ao expressivo aumento de notificações nos últimos anos. Esses incidentes podem resultar em quadros graves e, por vezes, fatais, especialmente entre crianças e idosos [1-2-3]. Os acidentes escorpiônicos, em particular, têm recebido crescente atenção devido à sua alta incidência. No período de 2012 a 2022, foram reportados mais de 1,3 milhão de casos de envenenamento por escorpiões no Brasil [4]. O Boletim Epidemiológico Paulista destacou que, no período de 2010 a 2021, mais de 36 mil picadas por escorpiões foram registrados no estado de São Paulo [5]. O oeste paulista se destaca como uma das regiões mais afetadas, com números expressivos de casos em áreas que são monitoradas pelos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVE), como Araçatuba e São José do Rio Preto [6]. Diversos estudos têm sido conduzidos sobre o escorpionismo, incluindo análises espaciais em diferentes regiões do Brasil, destacando a relevância da localização geográfica na compreensão de fenômenos em saúde pública [7]. Assim, a análise espacial é fundamental para identificar padrões de distribuição e apoiar o desenvolvimento de medidas de controle e de prevenção. Diante desse cenário, o estudo em questão tem como objetivo descrever, identificar e comparar o padrão de distribuição espacial dos acidentes escorpiônicos em crianças e adolescentes e em idosos, que aconteceram no município de Presidente Prudente no período de 2015 a 2020. A escolha desse município se justifica pela escassez de estudos focados nessa temática em escala municipal, especialmente no oeste do estado de São Paulo, onde a incidência é elevada [3-8]. Além disso, as faixas etárias selecionadas (0 a 19 anos e de 60 anos ou mais) registraram o maior número de casos no Brasil em comparação com outras faixas etárias, totalizando 41.607 e 32.056 incidentes, respectivamente, conforme apresentado no Boletim Epidemiológico [9]. O presente estudo utiliza dados de acidentes escorpiônicos que foram obtidos junto ao Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo "Prof. Alexandre Vranjac", e a pesquisa foi registrada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), bem como aprovado pelo CVE do estado paulista. Quanto à obtenção das bases cartográficas, foram utilizados o limite municipal de Presidente Prudente, ano de 2022 (IBGE), o perímetro urbano atual da área sede do município (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente) e os trechos de arruamento da plataforma OpenStreetMap, ano de 2023. Inicialmente, os endereços das ocorrências foram georreferenciados com a extensão Google Awesome Table, a qual gerou as coordenadas geográficas de latitude e longitude para cada endereço de notificação. Essas coordenadas foram, então, importadas para o *software* ArcGIS Pro e criada uma base cartográfica com geometria pontual, a qual identifica a localização dos acidentes escorpiônicos. Posteriormente, as faixas etárias de interesse foram selecionadas a partir da codificação fornecida pela ficha de investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As seguintes técnicas de análise espacial foram empregadas neste trabalho: média do vizinho mais próximo, função-K de Ripley, estimador de densidade de kernel e cluster baseado em densidade. A média do vizinho mais próximo mede a distância entre cada ponto e seu ponto mais próximo em uma camada de dados espaciais, para determinar se o padrão é aleatório, regular ou agrupado [10-11-12-13]. A função K de Ripley oferece uma alternativa à estatística do vizinho mais próximo, permitindo a análise do agrupamento em múltiplas escalas [14]. O estimador de densidade de kernel fornece uma maneira de identificar visualmente os clusters [14]. Já o cluster baseado em densidade é um processo de agrupar grandes conjuntos de dados de acordo com sua similaridade [15]. Dentre os algoritmos disponíveis no cluster baseado em densidade, foi utilizado o DBSCAN, o qual

compreende um processo de cluster espacial baseado em densidade de aplicações com análise de ruído. Os resultados da análise da média do vizinho mais próximo revelaram um padrão espacial aglomerado tanto para a faixa etária de 0 a 19 anos (Razão = 0,53; z-score = -16,85; p-valor < 0,0001) quanto para a faixa de 60 anos ou mais (Razão = 0,62; z-score = -12,73; p-valor < 0,0001). A partir da análise com a função K, a qual revela a extensão espacial dos clusters em diferentes distâncias, foi adotado um raio de alcance de 600 metros para a geração da superfície de densidade de kernel, valor similar ao encontrado em estudo anterior [3]. A superfície de densidade de kernel permitiu a identificação da presença de clusters de acidentes escorpiônicos na área estudada (Figura 1). Para a representação dos dados, foram utilizadas duas técnicas de classificação: intervalos manuais, que identifica o foco principal do problema, e quebras naturais, que destaca a distribuição dos demais clusters, ainda que não sejam tão expressivos em termos de densidade quando comparado com o foco central. A partir da técnica de intervalos manuais foi possível notar que as notificações de casos são mais densas para a população idosa quando comparado com a população abaixo de 20 anos de idade (Figura 1: Mapa A e Mapa B). O foco principal do problema em questão está localizado no sudeste da área de estudo, como pode ser visto no Mapa B da Figura 1. Por outro lado, a partir da técnica de quebras naturais, percebe-se que a distribuição de clusters entre crianças e adolescentes encontra-se mais espalhada do que na população de idosos (Figura1: Mapa C e Mapa D).

Figura 1 – Densidade de Kernel dos acidentes escorpiônicos para as faixas etárias de 0 a 19 anos e 60 anos ou mais.

Mapa A: 00 a 19 anos (Intervalos Iguais)

Mapa B: 60 anos ou mais (Intervalos Iguais)

Mapa C: 00 a 19 anos (Quebras Naturais)

Mapa D: 60 anos ou mais (Quebras Naturais)

Fonte de dados
Malha Viária: Open Street Map (2024)
Acidentes Escorpiônicos: Centro de
Vigilância Epidemiológica do Estado
de São Paulo *Prof. Alexandre Vranjac

Fonte: Autores (2024).

Na Figura 2, os Mapas E e F revelam a presença de clusters de acidentes escorpiônicos baseados em densidades para ambas as faixas etárias, concentrados em áreas comuns localizadas no sudeste, acima do centro, norte e leste.

Figura 2 – Distribuição espacial dos acidentes escorpiônicos para as faixas etárias de 0 a 19 anos e 60 anos ou mais no município de Presidente Prudente entre 2015 e 2020.

Mapa E: 00 a 19 anos

Mapa F: 60 anos ou mais

Fonte de dados
Malha Viária: Open Street Map (2024)
Acidentes Escorpiônicos: Centro de
Vigilância Epidemiológica do Estado de
São Paulo "Prof. Alexandre Vranjac

Fonte: Autores (2024).

As análises espaciais realizadas entre 2015 e 2020 permitiram identificar os principais focos de acidentes escorpiônicos utilizando diferentes técnicas de análise de clusters. Os resultados mostram que a área central e a região sudeste apresentam maior densidade de casos em comparação com o restante da área de estudo. Esses achados são significativos para a identificação de fatores de risco nas áreas afetadas, contribuindo para a formulação de diretrizes de vigilância e controle em saúde pública. Estudos futuros podem explorar a associação dos acidentes escorpiônicos com fatores determinantes, como características ambientais, climáticas, demográficas e socioeconômicas.

Palavras-chaves: Acidentes escorpiônicos; Análise espacial; Densidade de Kernel; Cluster baseado em densidade.

Referências

- [1] MARQUES, M. F. L.; OLIVEIRA, I. C. C.; *et al.* PERFIL DE IDOSOS VÍTIMAS DE ACIDENTE POR ESCORPIÃO. v. 2, n. 1, 2015. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2015/TRABALHO_EV040_MD4_SA4_ID2071_26072015203858.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2024.
- [2] CARMO, Érica Assunção; NERY, Adriana Alves; PEREIRA, Rafael; *et al.* FACTORS ASSOCIATED WITH THE SEVERITY OF SCORPIO POISONING. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 28, 2019.
- [3] ROSA, M. S.; MESQUITA, P. E.; PUGLIESI, E. A. Distribuição espacial dos acidentes escorpiônicos em crianças e adolescentes entre 2015 e 2020 no município de Presidente Prudente – SP. **Colloquium Vitae**. v. 14, n. 1, pp. 32–43. 2023.
- [4] SIQUEIRA, T. S., SANTOS, A. J., SANTOS, J. L. C., SILVA, R. R. N., SILVA, J. R. S., SANTOS, V. S. Scorpion envenomation in Brazil and its relationship with the social determinants of health: A population-based ecological study. **Acta Trop**. 2024. doi: 10.1016/j.actatropica.2024.107165. Epub ahead of print. PMID: 38428629.
- [5] ELOY, L. J. Acidentes por animais peçonhentos. **BEPA. Boletim Epidemiológico Paulista**, São Paulo, v. 20, n. 220, p. 1–10, 2023. DOI: 10.57148/bepa.v.19.37850. 2022.

- [6] CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Acidentes por Animais Peçonhentos. **BEPA. Boletim Epidemiológico Paulista**, São Paulo, v. 16, n. 186, p. 33–41, 2022. Disponível em: <https://periodicos.saude.sp.gov.br/BEPA182/article/view/37669>. Acesso em: 1 ago. 2024.
- [7] GARDIM, G. S.; ANTONIO, A. C. P.; PUGLIESI, E. A. Spatial Analysis of Scorpion Accidents in Brazil: Its Relation to Climate and Urbanization, Adv. Cartogr. **GIScience Int. Cartogr. Assoc.**, v. 4, n. 7, <https://doi.org/10.5194/ica-adv-4-7-2023>, 2023
- [8] LACERDA, Alec Brian. **Análise espacial e temporal da ocorrência de acidentes escorpiônicos no Estado de São Paulo**. 2022. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.
- [9] BRASIL, Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico - Acidentes escorpiônicos no Brasil em 2022. **Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Vigilância Epidemiológica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.
- [10] CLARK, P. J.; EVANS, F. C. Distance to Nearest Neighbor as a Measure of Spatial Relationships in Populations. **Ecology**, v. 35, n. 4, p. 445–453, 1954. Disponível em: Acesso em: 10 abr. 2024.
- [11] CHANG, K.-T. **Introduction to Geographic Information Systems**. 5. ed. Boston: McGrawHill, 2010. 448p.
- [12] CÂMARA, G; CARVALHO, M. S. Análise de Eventos Pontuais. In DRUCK, S.; CARVALHO, M. S. (ed.); CÂMARA, G. (ed.); MONTEIRO, A. M. V. (ed.). **Análise Espacial de Dados Geográficos**. Brasília: EMBRAPA, 2004. pp. 57-72.
- [13] O’SULLIVAN D.; UNWIN, D. J. **Geographic Information Analysis**. 2 ed. New Jersey: JOHN Wiley & Sons, INC. 2010. 405p.
- [14] DELMELLE, E. Point Pattern Analysis. In: **International Encyclopedia of Human Geography**. Elsevier. pp.204-211. 2009.
- [15] BIRANT, D.; KUT, A. ST-DBSCAN: An algorithm for clustering spatial–temporal data. **Data & Knowledge Engineering**, v. 60, n. 1, p. 208-221, 2007.